

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO**

Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science

La piattaforma riviste.unimi.it

Allegato 2 alla relazione 2021 della Commissione Open Science

Sommario

Introduzione	3
Premessa metodologica	9
ACME	10
ALTRE MODERNITA'	12
AOQU	15
AMSUM	16
ARISTONOTHOS	17
ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE	19
BALTHAZAR	20
BISANZIO E L'OCCIDENTE	21
CARTE ROMANZE	22
CONCORSO. Arti e lettere	24
CONNESSIONI REMOTE	25
CONSONANZE	26
CRIANDO. La rivista di CRIAR	27
DE MUSICA	28
DIKE	29
DI/SEGNI	30
DOCTOR VIRTUALIS	31
ENTHYMEMA	33
FENESTELLA	37
FOOD-IN	38
GILGAMES	39
GROUND BREAKING	40
INKOJ	41
INTERFACES	42
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY	43
ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY	44
ITALIANO LINGUADUE	45
ITINERA	48
LANX	49
LEBENSWELT	51
LESSICO DEL COMICO	54

LINGUE E CULTURE DEI MEDIA.....	55
MATERIALI DI ESTETICA.....	56
MILAN LAW REVIEW.....	57
NOEMA. Rivista online di filosofia.....	58
NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE:	60
DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETÀ'	60
PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA.....	61
QUADERNI DI GARGNANO	62
RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E	63
MEDICINA LEGALE VETERINARIA.....	63
RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - CROSS	64
RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR	65
RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA	67
RT. A journal on Research Policy and Evaluation	71
SCHERMI	72
Storie e culture del cinema e dei media in Italia	72
SOCIETÀ E DIRITTI	73
STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESIONALE	74
STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA.....	75
STUDIA AUSTRIACA	76
STUDIA THEODISCA	78
TINTAS	80

Introduzione

Storia e crescita della piattaforma

La piattaforma riviste UNIMI (<https://riviste.unimi.it>) è stata avviata con due riviste nel 2008 dall'allora Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia (e ora Rettore) professor Elio Franzini. Oggi è la più grande piattaforma di riviste in Italia oltre 50 titoli.

Il modello organizzativo si è consolidato nel corso degli anni, mantenendo un buon livello di flessibilità: i ricercatori dell'Ateneo possono aprire una nuova rivista se hanno il ruolo di direttore responsabile o fanno parte del board editoriale; le redazioni sono autonome nella gestione del workflow editoriale e la produzione di contenuti, ma è richiesto il rispetto di alcuni standard di qualità che tutte le riviste devono soddisfare. Le redazioni possono contare su un ufficio di supporto dedicato.

I Direttori responsabili di ciascuna rivista formano un board di governo che si riunisce due volte all'anno e tutte le volte che è necessario.

I settori coperti dalle riviste sono:

- Arte
- Filologia romanza
- Filosofia
- Legge
- Letteratura moderna
- Linguistica
- Medicina
- Scienze della terra
- Scienze sociali
- Scienze umane
- Sociologia
- Storia
- Veterinaria

Riviste UNIMI è una piattaforma di riviste Open Access Diamond, vale a dire che né gli autori pagano per pubblicare, né i lettori pagano per leggere.

La piattaforma utilizza il software OJS (Open Journal System), che è l'applicativo più diffuso al mondo per la produzione di riviste scientifiche open access. OJS consente la gestione di tutto il workflow editoriale (dalla proposta alla pubblicazione) ed è open source e personalizzabile; tra le funzionalità implementate dalla piattaforma ci sono la produzione e registrazione automatica di DOI, il collegamento con ORCID, Reviewers CREDIT e la produzione di statistiche per articolo.

Tutti gli articoli pubblicati sulla piattaforma (e, a scelta delle redazioni, anche i fascicoli) sono dotati di DOI grazie all'accordo CRUI con Datacite.

La gestione di OJS è esternalizzata per l'hosting alla ditta 4science, mentre l'ufficio di Supporto alle politiche Open Science della direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science si

occupa della formazione per l'apertura di una nuova rivista, dell'help-desk funzionale, dello sviluppo di nuovi servizi e della traduzione italiana di OJS. L'ufficio ha contribuito alla formazione della comunità di utilizzatori italiani di OJS e partecipa al relativo forum (<https://forum.pkp.sfu.ca/c/regional-networks/italian-topics/15>).

Nell'ambito della formazione alle redazioni l'ufficio ha sviluppato e mantiene una corposa parte di informazioni sulla piattaforma (<https://riviste.unimi.it/about>) sui seguenti aspetti di interesse per le redazioni:

- Standard e raccomandazioni:
- Licenze
- Contratti con gli autori
- Workflow editoriale
- Codice etico
- Policy Open Access
- Copyright
- Costi di pubblicazione

Inizialmente composto solo di una unità a tempo parziale, data la importanza e la complessità della attività di supporto alle redazioni, l'ufficio è stato rinforzato nel corso del 2019 con una unità di personale dedicata.

Questo ha permesso, oltre a una migliore gestione della migrazione e dell'assistenza ordinaria, anche una maggiore partecipazione alla comunità di sviluppo di OJS, sia per quanto riguarda la risoluzione di problemi che per la gestione della traduzione italiana del software.

Statistiche (download)

Oggi sono 475 gli editors che lavorano nelle redazioni, 6016 i reviewers registrati, 9476 gli autori, 27.921 gli utenti registrati.

Figura 1 Crescita della piattaforma 2008-2021. Il grafico considera l'anno di pubblicazione del primo fascicolo

Figura 2 Download riviste nel 2020 (Statistiche Counter R3)

Figura 3 Download cumulativi per anno. Dati OJS statistiche Counter (R3). Per il 2019 sono stati aggiunti ai dati OJS3 i dati del mese di ottobre 2019 rimasti su OJS2 e non migrati. Il 2016 e 2017 sono raggruppati perché nel 2017 c'è stata una variazione nel calcolo delle statistiche.

Indicizzazione

Tutte le riviste, appena soddisfano i requisiti richiesti, sono indicizzate nella Directory of Open Access Journals; alcune sono inoltre indicizzate in ERIHplus, in ESCI, in SCOPUS, in WOS, in Science open, e nei database disciplinari: MLA, Latindex, CIRC, oltre che ovviamente nei principali motori di ricerca Google Scholar e BASE.

Costi

L'Ateneo sostiene interamente la piattaforma con una spesa di 19.750 euro l'anno.

La maggior parte delle riviste si regge sul lavoro volontario delle redazioni, ma alcune di esse accedono ai fondi della linea 2. E' intenzione dell'Ufficio effettuare, nel corso del 2022, una rilevazione dei costi sostenuti dalle redazioni con questi fondi.

Attività

Nel 2021 è stata installata la versione 3.2 di OJS che permette di tenere traccia delle modifiche e delle diverse versioni degli articoli pubblicati.

E' stato attivato inoltre il servizio di archiviazione digitale tramite il plugin di OJS PKP PN che consente il trasferimento dei dati a LOCKSS e si è passati da Datacite a Crossref per la gestione dei DOI. Crossref consente anche di gestire il servizio di reference linking e l'antiplagio tramite iThenticate.

Nel 2021 la piattaforma ha aderito a Reviewer Credits, una piattaforma indipendente che ha lo scopo di registrare e premiare l'attività dei peer-reviewer.

Nel corso dello stesso anno la piattaforma si è aperta a redazioni composte da membri completamente esterni all'Ateneo. Da quest'anno ospita anche la rivista *Annals of Microbiology*, che, pur pubblicando con Springer in modalità Open Access, ha avviato un progetto di digitalizzazione dei primi numeri a partire dal 1941 (quando ancora la rivista non era stata ceduta), che verranno pubblicati su riviste.unimi.it.

Sviluppi

Di seguito i progetti di sviluppo sulla piattaforma:

- JATS/XML: Progetto di redazione degli articoli orientato al web, affiancando alla versione in pdf una presentazione dei contenuti che ne consenta la fruizione diretta sul sito della rivista sfruttando e valorizzando le possibilità ipertestuali delle tecnologie internet. Il progetto richiede un workflow dedicato, plugin specifici, personalizzazione del tema grafico della rivista, formazione e documentazione per le redazioni
- Ottimizzazione delle statistiche: analisi delle informazioni necessarie al monitoraggio e documentazione delle attività (ad es. la provenienza di download e visite, le metriche per articolo su più anni) ma che non è possibile estrarre direttamente da OJS, progettazione e realizzazione di personalizzazioni che consentano di ottenerle
- Analisi e implementazione dei servizi Google analytics anche attraverso strumenti specifici per OJS.
- Censimento e documentazione delle fonti di finanziamento di ciascuna rivista.

Premessa metodologica

La rilevazione prende in esame i 51 titoli, tra riviste e collane di monografie, ospitate sulla piattaforma [Riviste Unimi](#) (ora parte della Milano University Press) con fascicoli pubblicati entro il 2020. Nel 2020 hanno pubblicato i loro primi fascicoli le riviste AOQU, Fenestella, Sound Stage Screen, Archives of Medicine and Surgery of the University of Milan, Balthazar, Connessioni remote, Milan Law Review.

Per ogni rivista è stata indicata l'eventuale presenza di una versione cartacea relativa a numeri pregressi o correnti.

Per ciascun titolo è stata rilevata la presenza nelle principali banche dati e repertori bibliografici che raccolgono i dati relativi alla ricerca scientifica e all'Open Access:

- BASE Bielefeld Academic Search Engine
- CIRC Clasificación Integrada de Revista Cientificas
- DOAJ Directory of Open Access Journal
- DIALNET Sistema abierto de información de revistas publicadas en castellano
- ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources
- SHERPA/RoMEO Publisher copyright policies & self-archiving
- Scopus
- WOS/ESCI

e nelle banche dati tematiche:

- ERIH plus
- MLA

I download analitici di ciascuna rivista sono relativi ai fascicoli pubblicati entro il 2020 ed è stato ricavato dalla statistica delle views disponibile per ogni rivista, mentre i download globali del 2020 e del 2021 sono stati ottenuti nel formato COUNTER compliant (R3) estraendo la statistica disponibile su OJS a livello di piattaforma.

Il numero degli autori è stato ricavato da un'estrazione del database da parte di 4science, estraendo i campi autore deduplicati ed esaminando le informazioni relative a affiliazione o nazionalità, ed è relativo a tutti gli articoli a partire dal primo numero pubblicato.

Per le riviste indicizzate in WoS/ESCI sono stati riportati, dove presenti, i report relativi al numero di articoli per anno, al tipo documento, lingua, nazionalità degli autori, ente di appartenenza; eventuali note in inglese sono riprese dalla banca dati in relazione alle tabelle a cui si riferiscono. I dati così estratti sono relativi agli anni successivi alla registrazione della rivista in WoS.

ACME

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/ACME/>

ISSN: 0001-494X

e-ISSN: 2282-0035

Su OJS dal: 2013. A stampa dal: 1948. Dal 2004 al 2012 online su Ledizioni.it. Versione cartacea disponibile tramite Ledizioni

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC 4.0

Comitato scientifico: 13 membri di cui 6 internazionali (46% internazionali)

N. medio articoli per volume: 13

N. articoli 2020: 27

N. download 2020 (Counter R3): 34.305

N. download (fino al 2020): 138346

Utenti registrati: 323

Indicizzata in: DOAJ, MLA, WoS/ESCI, SHERPA/RoMEO, CIRC, DIALNET, ROAD, BASE

Autori (dati OJS)	numero	%
unimi	47	26%
italiani non unimi	57	31%
internazionali	21	12%
senza affiliazione	56	31%
totale	181	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Humanities Multidisciplinary

Publication Years	Record Count	% of 165
2020	11	6.667 %
2019	26	15.758 %
2018	27	16.364 %
2017	32	19.394 %
2016	38	23.030 %
2015	31	18.788 %

Document Types	Record Count	% of 165
ARTICLE	132	80.000 %
BOOK REVIEW	24	14.545 %
EDITORIAL MATERIAL	9	5.455 %

Countries/Regions	Record Count	% of 165
ITALY	87	52.727 %
FRANCE	3	1.818 %
SWITZERLAND	3	1.818 %
USA	3	1.818 %
COLOMBIA	1	0.606 %
DENMARK	1	0.606 %
ENGLAND	1	0.606 %
GERMANY	1	0.606 %
GREECE	1	0.606 %
SAN MARINO	1	0.606 %
Indeterminato	66	40 %

Language	Record Count	% of 165
ITALIAN	146	88.485 %
ENGLISH	15	9.091 %
FRENCH	2	1.212 %
LATIN	1	0.606 %
SPANISH	1	0.606 %

ALTRE MODERNITA'

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/>

ISSN: 2035-7680

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato scientifico: 28 membri, di cui 8 internazionali (29%)

N. medio articoli per volume: 31

N. articoli 2020: 94

N. download 2020 (Counter R3): 65.157

N. download (fino al 2020): 431.122

Utenti registrati: 592

Indicizzata in: SCOPUS, BASE, DIALNET, DOAJ, ROAD, ERIHPLUS, MLA, CIRC, WOS/ESCI, LATINDEX, SHERPA/RoMEO

Autori (dati OJS)	numero	%
Unimi	302	26%
italiani non unimi	485	42%
internazionali	311	27%
senza affiliazione	48	4%
Totale	1077	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Cultural Studies

Publication Years	Record Count	% of 716
2021	62	8.659 %
2020	99	13.827 %
2019	141	19.693 %
2018	88	12.291 %
2017	133	18.575 %
2016	99	13.827 %
2015	94	13.128 %

Document Types	Record Count	% of 716
ARTICLE	386	53.911 %
BOOK REVIEW	184	25.698 %
EDITORIAL MATERIAL	136	18.994 %
POETRY	6	0.838 %
BIOGRAPHICAL ITEM	3	0.419 %
LETTER	1	0.140 %

Languages	Record Count	% of 716
ITALIAN	363	50.698 %
ENGLISH	169	23.603 %
SPANISH	161	22.486 %
FRENCH	11	1.536 %
GERMAN	8	1.117 %
PORTUGUESE	4	0.559 %

Countries/Regions	Record Count	% of 716
ITALY	447	62.430 %
USA	37	5.168 %
SPAIN	28	3.911 %
CHILE	23	3.212 %
MEXICO	17	2.374 %
ENGLAND	16	2.235 %
GERMANY	15	2.095 %
ARGENTINA	11	1.536 %
FRANCE	10	1.397 %
COLOMBIA	9	1.257 %
BRAZIL	8	1.117 %
PORTUGAL	8	1.117 %
AUSTRALIA	7	0.978 %
NETHERLANDS	4	0.559 %
AUSTRIA	3	0.419 %
ECUADOR	3	0.419 %
SWITZERLAND	3	0.419 %
URUGUAY	3	0.419 %
CANADA	2	0.279 %
IRAN	2	0.279 %
IRELAND	2	0.279 %
PEOPLES R CHINA	2	0.279 %
POLAND	2	0.279 %
ROMANIA	2	0.279 %
BELGIUM	1	0.140 %
CROATIA	1	0.140 %
CZECH REPUBLIC	1	0.140 %
HAITI	1	0.140 %
INDIA	1	0.140 %
ISRAEL	1	0.140 %
JAMAICA	1	0.140 %
LUXEMBOURG	1	0.140 %
MALAYSIA	1	0.140 %
PANAMA	1	0.140 %
PERU	1	0.140 %
QATAR	1	0.140 %
SAN MARINO	1	0.140 %
SCOTLAND	1	0.140 %
SWEDEN	1	0.140 %
TAIWAN	1	0.140 %
UKRAINE	1	0.140 %

(100 records (13.966%) do not contain data in the field being analyzed.)

Rilevato il 2/7/2021

AOQU

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/aoqu>

ISSN: 2724-3346

Su OJS dal: 2020

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 19 membri, di cui 3 internazionali (16%)

Periodicità: semestrale

N. articoli 2020: 19

N. medio articoli per volume: 10

N. download 2020 (Counter R3): 1.035

N. download (fino al 2020): 2.547

Utenti registrati: 61

Indicizzata in: DOAJ

Autori (dati OJS)	numero	%
Unimi	8	25%
it non unimi	14	44%
internazionali	9	28%
senza affiliazione	1	3%
Totale	32	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ it non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

AMSUM

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/AMSUM>

ISSN: n.d.

Su OJS dal: 2020

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 2 membri italiani

Periodicità: annuale

N. articoli 2020: 7

N. medio articoli per volume: 7

N. download 2020 (Counter R3): 283

N. download (fino al 2020): 600

Utenti registrati: 35

Autori (dati OJS)	numero	%
Unimi	7	23%
italiani non unimi	24	77%
totale	31	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi

ARISTONOTHOS

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/aristonothos/>

ISSN: 2037-4488

E-ISSN: 2385-2895

Su OJS dal: 2010. A stampa dal 2007. Versione cartacea disponibile su Ledizioni.it a partire dal 2016

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 22 membri, di cui 9 internazionali (41%)

Periodicità: annuale. Collana di numeri monografici fino al 2019

N. articoli 2020: 12

N. medio articoli per volume: 10

N. download 2020 (Counter R3): 14.965

N. download (fino al 2020): 82.935

Utenti registrati: 182

Indicizzata in: CIRC, DOAJ, WOS/ESCI, ROAD

Autori (dati OJS)	numero	%
autori it unimi	4	3%
it non unimi	27	17%
internazionali	4	3%
senza affiliazione	120	77%
totale	155	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ autori it unimi ■ it non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicati

Web of Science Categories: History

Publication Years	Record Count	% of 102
2021	12	11.765 %
2020	12	11.765 %
2019	9	8.824 %
2018	11	10.784 %
2017	13	12.745 %
2016	22	21.569 %
2015	23	22.549 %

Document Types	Record Count	% of 102
ARTICLE	97	95.098 %
EDITORIAL MATERIAL	5	4.902 %

Languages	Record Count	% of 102
ITALIAN	86	84.314 %
ENGLISH	9	8.824 %
FRENCH	7	6.863 %

Rilevato il 2/7/2021

ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/asgm/>

ISSN: 1972-9901

Su OJS dal: 2012. Versione cartacea disponibile presso Edizioni Dell'Orso

Periodicità: annuale

Licenza CC: CC BY

Comitato scientifico: 13 membri, di cui 7 internazionali (54%)

N. articoli 2020: 11

N. medio articoli per volume: 12

N. download 2020 (Counter R3): 2.787

N. download (fino al 2020): 15.200

Utenti: 116

Indicizzata in: DOAJ, MLA, BASE, ROAD

Autori (dati OJS – estrazione db): 56 senza provenienza

BALTHAZAR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/balthazar>

ISSN: 2724-3079

Su OJS dal: 2020

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 15 membri, di cui 4 internazionali (27%)

N. articoli 2020: 10

N. medio articoli per volume: 10

N. download 2020 (Counter R3): 459

N. download (fino al 2020): 1282

Utenti: 32

Indicizzato in: DOAJ

Autori (dati OJS)	Numero	%
italiani non unimi	20	91%
internazionali	2	9%
totale	22	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali

BISANZIO E L'OCCIDENTE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/BEO>

ISSN: 2611-9870

Su OJS dal: 2018

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 12 membri, di cui 2 internazionali (16%)

N. articoli 2020: 0

N. medio articoli per volume: 5

N. download 2020 (Counter R3): 737

N. download (fino al 2020): 2005

Utenti registrati: 24

Indicizzato in: DOAJ, BASE, ROAD

Autori (dati OJS calcolati manualmente)	Numero	%
Unimi	6	66%
italiani non unimi	1	11%
internazionali	2	22%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	9	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

CARTE ROMANZE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/>

e-ISSN: 2282-7447

Su OJS dal: 2013. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: semestrale + collana monografica Biblioteca di Carte romanze

Licenza CC: BY-NC-ND

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 5 internazionali (33%)

N. medio articoli per volume: 12

N. articoli 2020: 34

N. download 2020 (Counter R3): 39.451

N. download (fino al 2020): 172139

Utenti registrati: 404

Indicizzazioni: ANVUR rivista di fascia A; ERIH-PLUS, WOS/ESCI, CIRC, ACNP, BASE, DOAJ, MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	73	31%
italiani non unimi	127	54%
internazionali	29	12%
senza affiliazione	7	3%
Totale	236	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Literature Romance

Publication Years	Record Count	% of 153
2020	30	19.608 %
2019	32	20.915 %
2018	27	17.647 %
2017	16	10.458 %
2016	21	13.725 %
2015	27	17.647 %

Document Types	Record Count	% of 153
ARTICLE	127	83.007 %
BOOK REVIEW	21	13.725 %
EDITORIAL MATERIAL	4	2.614 %
BIOGRAPHICAL ITEM	1	0.654 %

Organizations-Enhanced	Record Count	% of 153
UNIVERSITY OF MILAN	53	34.641 %
UNIVERSITY OF TURIN	20	13.072 %
UNIVERSITY OF PAVIA	12	7.843 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	7	4.575 %
UNIVERSITY OF SIENA	7	4.575 %

Countries/Regions	Record Count	% of 153
ITALY	129	84.314 %
FRANCE	6	3.922 %
SPAIN	5	3.268 %
SWITZERLAND	5	3.268 %
USA	2	1.307 %
BELGIUM	1	0.654 %
CANADA	1	0.654 %
CHILE	1	0.654 %
CZECH REPUBLIC	1	0.654 %
SCOTLAND	1	0.654 %

Languages	Record Count	% of 153
ITALIAN	122	79.739 %
SPANISH	16	10.458 %
FRENCH	12	7.843 %
ENGLISH	3	1.961 %

Rilevato il 2/7/2021

CONCORSO. Arti e lettere

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/concorso/>

ISSN: 2421-5376

Su OJS dal: 2015. Versione cartacea dal 2007

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC

Comitato Scientifico: non indicato

N. medio articoli per volume: 5

N. articoli 2020: 6

N. download 2020 (Counter R3): 5.465

N. download (fino al 2020): 29.467

Utenti registrati: 70

Indicizzato in: BASE

Autori (dati OJS)	Numero	%
italiani non unimi	49	91%
internazionali	1	2%
senza affiliazione	4	7%
Totale	54	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

CONNESSIONI REMOTE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/conessioni/>

ISSN: 2724-2722

Su OJS dal: 2020

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY

Comitato Scientifico: 21 membri, di cui 5 internazionali (24%)

N. medio articoli per volume: 23

N. articoli 2020: 23

N. download 2020 (Counter R3): 513

N. download (fino al 2020): 2845

Utenti registrati: 62

Indicizzato in: DOAJ

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	0	
italiani non unimi	24	63%
internazionali	2	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	12	32%
totale	38	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

CONSONANZE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/consonanze/>

e-ISSN: 2611-8785

Su OJS dal: 2018. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: collana di monografie

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 23 membri, di cui 4 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 15

N. articoli 2020: 24

N. download 2020 (Counter R3): 7.846

N. download (fino al 2020): 19.784

Utenti registrati: 97

Indicizzato in: BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	95	41%
italiani non unimi	108	47%
internazionali	26	11%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	229	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

CRIANDO. La rivista di CRIAR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/CRIANDO/>

ISSN: 2611-6537

Su OJS dal: 2018

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 10 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 19

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 3.126

N. download (fino al 2020): 8197

Utenti registrati: 18

Indicizzata in: DOAJ, BASE, ROAD, MLA

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	20	17%
italiani non unimi	61	53%
internazionali	12	10%
affiliazione e nazionalità non indicate	22	19%
totale	115	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

DE MUSICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/demusica>

ISSN: 2465-0137

Su OJS dal: 2011

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 13 membri, di cui 2 internazionali (15%)

N. medio articoli per fascicolo: 7

N. articoli 2020: 15

N. download 2020 (Counter R3): 12.722

N. download (fino al 2020): 46.332

Utenti registrati: 179

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	0	0%
italiani non unimi	26	47%
internazionali	3	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	26	47%
totale	55	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

DIKE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/Dike>

ISSN: 1128-8221

Su OJS dal: 2011. Versione cartacea pubblicata da Mimesis

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 2 membri italiani

N. medio articoli per volume: 7

N. articoli 2020: 1

N. download 2020 (Counter R3): 8.776

N. download (fino al 2020): 61.775

Utenti registrati: 111

Indicizzata in: SHERPA/RoMEO, CIRC, DIALNET, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	6	9%
italiani non unimi	10	15%
internazionali	18	26%
affiliazione e nazionalità non indicate	34	50%
totale	68	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

DI/SEGNI

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/disegni>

ISSN: 2282-2097

Su OJS dal: 2013. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: collana di monografie

Licenza CC: BY-SA 3.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 5 internazionali (31%)

N. medio articoli per volume: 1

N. volumi 2020: 5

N. download 2020 (Counter R3): 3.681

N. download (fino al 2020): 15.510

Utenti registrati: 92

Indicizzata in: DOAB, MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Italiani non unimi	10	18%
affiliazione e nazionalità non indicate	45	82%
totale	55	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Italiani non unimi ■ affiliazione e nazionalità non indicate

DOCTOR VIRTUALIS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/DoctorVirtualis>

ISSN: 2035-7362

Su OJS dal: 2008. Progresso dal 2002

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 21 membri, di cui 5 internazionali (24%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2020: 9

N. download 2020 (Counter R3): 24.747

N. download (fino al 2020): 151.799

Utenti registrati: 1376

Indicizzato in: BASE, DOAJ, MLA, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Italiani non unimi	12	9%
internazionali	3	2%
affiliazione e nazionalità non indicate	112	88%
totale	127	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: medieval renaissance history, philosophy

Document Types	Record Count	% of 30
ARTICLE	24	80.00 %
EDITORIAL MATERIAL	6	20.00 %

Languages	Record Count	% of 30
ITALIAN	21	70.00 %
ENGLISH	5	16.66 %
FRENCH	2	6.66 %
SPANISH	2	6.66 %

Rilevato il 2/7/2021 (pubblicazione del 2020 non registrata)

ENTHYMEMA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema>

ISSN: 2037-2426

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 27 membri, di cui 10 internazionali (37%)

N. medio articoli per fascicolo: 26

N. articoli 2020: 84

N. download 2020 (Counter R3): 56.316

N. download (fino al 2020): 302.657

Utenti registrati: 733

Indicizzazioni: ANVUR rivista di fascia A per l'area 10, BASE, DOAJ, MLA, ROAD, Scopus, SHERPA/ROMEO, WOS/ESCI, CIRC

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	48	9%
italiani non unimi	255	50%
internazionali	169	33%
affiliazione e nazionalità non indicate	41	8%
totale	513	100%

AUTORE PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web Of Science Categories: Literary theory criticism

Publication Years	Record Count	% of 340
2020	82	24.118 %
2019	78	22.941 %
2018	36	10.588 %
2017	49	14.412 %
2016	42	12.353 %
2015	53	15.588 %

Document Types	Record Count	% of 340
ARTICLE	292	85.882 %
BOOK REVIEW	37	10.882 %
PROCEEDINGS PAPER	25	7.353 %
EDITORIAL MATERIAL	11	3.235 %

Organizations-Enhanced	Record Count	% of 340
UNIVERSITY OF MILAN	31	9.118 %
UNIVERSITY OF PISA	22	6.471 %
UNIVERSITY OF BERGAMO	17	5.000 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	12	3.529 %
IULM	11	3.235 %
UNIVERSITY OF BOLOGNA	11	3.235 %
UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA	10	2.941 %
UNIVERSITY OF CATANIA	10	2.941 %
UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT AVOGADRO	9	2.647 %
UNIVERSITY OF SIENA	9	2.647 %
UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II	7	2.059 %
UNIVERSITY OF FLORENCE	6	1.765 %
UNIVERSITY OF LEEDS	6	1.765 %
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	5	1.471 %
UNIVERSITY OF MACERATA	5	1.471 %
UNIVERSITY OF MILANO BICOCCA	5	1.471 %
UNIVERSITY OF TURIN	5	1.471 %
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	4	1.176 %
UNIVERSITY OF MESSINA	4	1.176 %
UNIVERSITY OF UDINE	4	1.176 %
ACCADEMIA RUSSA SCI	3	0.882 %
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA	3	0.882 %
GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT	3	0.882 %
HSE UNIVERSITY NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS	3	0.882 %
MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC	3	0.882 %

(114 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(17 records (5.000%) do not contain data in the field being analyzed.)

Countries/Regions	Record Count	% of 340
ITALY	230	67.647 %
USA	20	5.882 %
FRANCE	16	4.706 %
ENGLAND	14	4.118 %
SPAIN	12	3.529 %
GERMANY	10	2.941 %
RUSSIA	9	2.647 %
CANADA	5	1.471 %
AZERBAIJAN	3	0.882 %
BELGIUM	3	0.882 %
SWITZERLAND	3	0.882 %
AUSTRALIA	2	0.588 %
FINLAND	2	0.588 %
POLAND	2	0.588 %
PORTUGAL	2	0.588 %
ARGENTINA	1	0.294 %
DENMARK	1	0.294 %
GREECE	1	0.294 %
ISRAEL	1	0.294 %
LITHUANIA	1	0.294 %
MOROCCO	1	0.294 %
PEOPLES R CHINA	1	0.294 %
SOUTH KOREA	1	0.294 %

Languages	Record Count	% of 340
ITALIAN	272	80.000 %
ENGLISH	54	15.882 %
FRENCH	5	1.471 %
GERMAN	3	0.882 %
RUSSIAN	3	0.882 %
SPANISH	2	0.588 %
PORTUGUESE	1	0.294 %

Organizations	Record Count	% of 340
UNIV MILAN	31	9.118 %
UNIV PISA	22	6.471 %
UNIV BERGAMO	17	5.000 %
SAPIENZA UNIV ROMA	10	2.941 %
UNIV BOLOGNA	10	2.941 %
UNIV CATANIA	10	2.941 %
UNIV MODENA REGGIO EMILIA	10	2.941 %
UNIV SIENA	9	2.647 %
UNIV PIEMONTE ORIENTALE	8	2.353 %
UNIV FIRENZE	6	1.765 %
UNIV LEEDS	6	1.765 %
UNIV NAPOLI FEDERICO II	6	1.765 %
UNIV IULM	5	1.471 %
UNIV MACERATA	5	1.471 %
UNIV MILANO BICOCCA	5	1.471 %
LIBERA UNIV LINGUE COMUNICAZ IULM	4	1.176 %
UNIV BARI	4	1.176 %
UNIV COMPLUTENSE MADRID	4	1.176 %
UNIV MESSINA	4	1.176 %
UNIV TORINO	4	1.176 %
UNIV UDINE	4	1.176 %
ACCADEMIA RUSSA SCI	3	0.882 %
UNIV AUTONOMA BARCELONA	3	0.882 %
UNIV PADUA	3	0.882 %
UNIV PARIS NANTERRE	3	0.882 %

(123 Organizations value(s) outside display options.)

(17 records (5.000%) do not contain data in the field being analyzed.)

Rilevato il 2/7/2021

FENESTELLA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/fenestella/>

ISSN: 2784-8663

Su OJS dal: 2020

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 9 internazionali (56%)

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2020: 6

N. download 2020 (Counter R3): 130

N. download (fino al 2020): 609

Utenti registrati: 76

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	1	8%
Italiani non unimi	5	38
internazionali	7	54%
totale	13	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ Italiani non unimi ■ internazionali

FOOD-IN

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/food-in/>

ISSN: 2039-1544

Su OJS dal: 2010

Periodicità: numeri monografici

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 1 membro italiano

N. medio articoli per volume: 1

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 6.393

N. download (fino al 2020): 45.001

Utenti registrati: 269

Indicizzato in: SHERPA/RoMEO, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	2	33%
Italiani non unimi	1	17%
internazionali	2	17%
affiliazione e nazionalità non indicate	2	33%
totale	6	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ Italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

GILGAMES

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/gilgames/>

ISSN: 2531-9515

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC 4.0

Comitato Scientifico: 10 membri italiani

N. medio articoli per volume: 14

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 8.042

N. download (fino al 2020): 23.515

Utenti registrati: 17791

Indicizzato in: DOAJ, MLA, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	15	65%
italiani non unimi	3	13%
internazionali	3	13%
affiliazione e nazionalità non indicate	2	9%
totale	23	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

GROUND BREAKING

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/groundbreaking>

ISSN: 2531-7296

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 1 membro

N. medio articoli per volume: 18

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 12.161

N. download (fino al 2020): 47131

Utenti registrati: 35

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	1	2%
italiani non unimi	25	38%
Senza affiliazione e nazionalità	39	60%
totale	65	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ senza affiliazione e nazionalità

INKOJ

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/inkoj/>

ISSN: 2037-4550

Su OJS dal: 2010, cessata nel 2012

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-SA

Comitato Scientifico: 18 membri, di cui 3 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2020: 0 (cessata nel 2012)

N. download 2020 (Counter R3): 2.920

N. download (fino al 2020): 25460

Utenti registrati: 226

Indicizzata in: MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	6	14%
italiani non unimi	22	52%
internazionali	4	10%
affiliazione e nazionalità non indicate	10	24%
totale	42	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

INTERFACES

Link: <https://riviste.unimi.it/interfaces/>

ISSN: 2421-5503

Su OJS dal: 2015

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 23 internazionali (92%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2020: 4

N. download 2020 (Counter R3): 9.035

N. download (fino al 2020): 42.619

Utenti registrati: 232

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, IMB, MLA, ROAD, SHERPA/RoMEO

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	1	1%
italiani non unimi	7	7%
internazionali	73	78%
affiliazione e nazionalità non indicate	13	14%
totale	94	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/haf/>

ISSN: 2283-3927

Su OJS dal: 2014

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-SA

Comitato Scientifico: 4 membri italiani

N. medio articoli per volume: 15

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 6.069

N. download (fino al 2020): 41.689

Utenti registrati: 428

Indicizzata in: DOAJ, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	247	41%
italiani non unimi	113	19%
internazionali	133	22%
affiliazione e nazionalità non indicate	107	18%
totale	600	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/>

ISSN: 2464-8914

Su OJS dal: 2019. Online dal 2015 (pregresso migrato su OJS)

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 14 internazionali (56%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2020: 18

N. download 2020 (Counter R3): 10.522

N. download (fino al 2020): 22.865

Utenti registrati: 41

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	23	23%
italiani non unimi	63	64%
internazionali	13	13%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	99	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

ITALIANO LINGUADUE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/>

ISSN: 2037-3597

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 2.5

Comitato Scientifico: 23 membri, di cui 7 internazionali (30%)

N. medio articoli per volume: 28

N. articoli 2020: 228

N. download 2020 (Counter R3): 154.516

N. download (fino al 2020): 808.232

Utenti registrati: 1301

Indicizzato in: DOAJ, ERIH Plus, MLA, BASE, SHERPA/RoMEO, ROAD, WOS/ESCI

Autori (dati OJS)	Numero	%
italiani non unimi	328	40%
internazionali	9	1%
affiliazione e nazionalità non indicate	478	59%
totale	815	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: LANGUAGE LINGUISTICS

Publication Years	Record Count	% of 469
2020	185	39.446 %
2019	73	15.565 %
2018	54	11.514 %
2017	44	9.382 %
2016	46	9.808 %
2015	67	14.286 %

Document Types	Record Count	% of 469
ARTICLE	400	85.288 %
BOOK REVIEW	45	9.595 %
EDITORIAL MATERIAL	24	5.117 %

Organizations-Enhanced	Record Count	% of 469
UNIVERSITY OF MILAN	84	17.910 %
UNIVERSITY FOREIGNERS SIENA	20	4.264 %
UNIVERSITY OF BOLOGNA	20	4.264 %
UNIVERSITY OF PADUA	17	3.625 %
UNIVERSITY OF TURIN	14	2.985 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	10	2.132 %
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	10	2.132 %
ROMA TRE UNIVERSITY	9	1.919 %
UNIVERSITY OF CATANIA	8	1.706 %
UNIVERSITY OF PAVIA	8	1.706 %
UNIVERSITY OF BERGAMO	7	1.493 %
UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT AMEDEO AVOGADRO	7	1.493 %
UNIVERSITY OF SIENA	7	1.493 %
UNIVERSITY FOREIGNERS PERUGIA	6	1.279 %
UNIVERSITY OF SALERNO	6	1.279 %
UNIVERSITY OF UDINE	6	1.279 %
UNIVERSITY OF VERONA	6	1.279 %
UNIVERSITY OF CALABRIA	5	1.066 %
UNIVERSITY OF FLORENCE	5	1.066 %
UNIVERSITY OF NAPLES L ORIENTALE	5	1.066 %
UNIVERSITY OF PARMA	5	1.066 %
FREE UNIVERSITY OF BOZEN BOLZANO	4	0.853 %
GISCHEL VENETO	4	0.853 %
TUSCIA UNIVERSITY	4	0.853 %
UNIV MAROUA	4	0.853 %

(175 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(46 records (9.808%) do not contain data in the field being analyzed.)

Countries/Regions	Record Count	% of 469
ITALY	342	72.921 %
FRANCE	18	3.838 %
GERMANY	15	3.198 %
CAMEROON	10	2.132 %
BRAZIL	7	1.493 %
SPAIN	5	1.066 %
SWITZERLAND	5	1.066 %
USA	5	1.066 %
AUSTRIA	4	0.853 %
ENGLAND	4	0.853 %
CANADA	3	0.640 %
POLAND	3	0.640 %
ALBANIA	2	0.426 %
CROATIA	2	0.426 %
CZECH REPUBLIC	2	0.426 %
HUNGARY	2	0.426 %
NETHERLANDS	2	0.426 %
SLOVENIA	2	0.426 %
TURKEY	2	0.426 %
ALGERIA	1	0.213 %
BELGIUM	1	0.213 %
COLOMBIA	1	0.213 %
GREECE	1	0.213 %
JAPAN	1	0.213 %
MALTA	1	0.213 %

(9 Countries/Regions value(s) outside display options.)

(46 records (9.808%) do not contain data in the field being analyzed.)

Languages	Record Count	% of 469
ITALIAN	442	94.243 %
ENGLISH	12	2.559 %
FRENCH	10	2.132 %
SPANISH	2	0.426 %
GERMAN	1	0.213 %
ICELANDIC	1	0.213 %
PORTUGUESE	1	0.213 %

Rilevato il 2/7/2021

ITINERA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/itinera/>

ISSN: 2039-9251

Su OJS dal: 2011 (cartaceo dal 2010)

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 12 internazionali (48%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2020: 25

N. download 2020 (Counter R3): 23.956

N. download (fino al 2020): 181452

Utenti registrati: 181

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	95	26%
italiani non unimi	157	43%
internazionali	94	26%
affiliazione e nazionalità non indicate	16	4%
totale	362	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

LANX

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/lanx>

ISSN: 2035-4797

Su OJS dal: 2008

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 9 membri italiani

N. medio articoli per volume: 8

N. articoli 2020: 5

N. download 2020 (Counter R3): 27.941

N. download (fino al 2020): 137.657

Utenti registrati: 178

Indicizzata in: DOAJ, WOS/ESCI, SHERPA/ROMEO, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	82	41%
italiani non unimi	115	57%
internazionali	3	1%
affiliazione e nazionalità non indicate	2	1%
totale	202	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web Of Sciences Categories: ARCHAEOLOGY

Publication Years	Record Count	% of 60
2020	3	5.000 %
2019	27	45.000 %
2018	4	6.667 %
2017	3	5.000 %
2016	7	11.667 %
2015	16	26.667 %

Document Types	Record Count	% of 60
ARTICLE	54	90.000 %
BOOK REVIEW	4	6.667 %
EDITORIAL MATERIAL	2	3.333 %

Languages	Record Count	% of 60
ITALIAN	59	98.333 %
ENGLISH	1	1.667 %

LEBENSWELT

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/Lebenswelt>

ISSN: 2240-9599

Su OJS dal: 2011

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 6 internazionali (40%)

N. medio articoli per volume: 11

N. articoli 2020: 9

N. download 2020 (Counter R3): 25.286

N. download (fino al 2020): 143879

Utenti registrati: 155

Indicizzata in: Scopus, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, BASE, CIRC, ROAD, Philosopher's Index

Autori (dati OJS)	Numero	%
italiani non unimi	19	12%
internazionali	8	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	130	83%
totale	157	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: PHILOSOPHY

Publication Years	Record Count	% of 96
2020	9	9.375 %
2019	17	17.708 %
2018	25	26.042 %
2017	15	15.625 %
2016	13	13.542 %
2015	17	17.708 %

Document Types	Record Count	% of 96
ARTICLE	72	75.000 %
BOOK REVIEW	12	12.500 %
EDITORIAL MATERIAL	12	12.500 %

Organizations-Enhanced	Record Count	% of 96
ROMA TRE UNIVERSITY	20	20.833 %
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MILAN	8	8.333 %
UNIVERSITY OF MILAN	6	6.250 %
UNIVERSITY OF ROME TOR VERGATA	5	5.208 %
UNIVERSITY OF BOLOGNA	3	3.125 %
UNIVERSITY OF FLORENCE	3	3.125 %
UNIVERSITY OF PAVIA	3	3.125 %
CORNELL UNIVERSITY	2	2.083 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	2	2.083 %
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	2	2.083 %
UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	2	2.083 %
UNIVERSITY OF PADUA	2	2.083 %
UNIVERSITY SAINT LOUIS BRUXELLES	2	2.083 %
ACCAD BELLA ARTI BRERA	1	1.042 %
CENT FLORIDA COMMUNITY COLL	1	1.042 %
FREE UNIVERSITY OF BERLIN	1	1.042 %
NEW YORK MEDICAL COLLEGE	1	1.042 %
PHILIPPS UNIVERSITY MARBURG	1	1.042 %
POMPEU FABRA UNIVERSITY	1	1.042 %
SORBONNE UNIVERSITE	1	1.042 %
THE NEW SCHOOL	1	1.042 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1	1.042 %
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	1	1.042 %
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	1	1.042 %
UNIVERSITE DE LIMOGES	1	1.042 %

(13 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(21 records (21.875%) do not contain data in the field being analyzed.)

Countries/Regions	Record Count	% of 96
ITALY	61	63.542 %
USA	5	5.208 %
GERMANY	4	4.167 %
FRANCE	3	3.125 %
BELGIUM	2	2.083 %
CANADA	1	1.042 %
COLOMBIA	1	1.042 %
CROATIA	1	1.042 %
ENGLAND	1	1.042 %
PORTUGAL	1	1.042 %
SPAIN	1	1.042 %

(21 records (21.875%) do not contain data in the field being analyzed.)

Languages	Record Count	% of 96
ITALIAN	63	65.625 %
ENGLISH	30	31.250 %
FRENCH	3	3.125 %

Rilevato il 2/7/2021

LESSICO DEL COMICO

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/lessicodelcomico>

ISSN: 2532-6805

Su OJS dal: 2016

Periodicità: non dichiarata

Licenza CC: non dichiarata

Comitato Scientifico: 5 membri italiani

N. medio articoli per volume: 4

N. articoli 2020: 2

N. download 2020 (Counter R3): 1.347

N. download (fino al 2020): 4.689

Utenti registrati: 36

Indicizzata in: BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	4	21%
italiani non unimi	9	47%
internazionali	3	16%
affiliazione e nazionalità non indicate	3	16%
totale	19	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

LINGUE E CULTURE DEI MEDIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM>

ISSN: 2532-1803

Su OJS dal: 2017

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 2 internazionali (8%)

N. medio articoli per volume: 9

N. articoli 2020: 19

N. download 2020 (Counter R3): 7.825

N. download (fino al 2020): 20.872

Utenti registrati: 82

Indicizzata in: DOAJ, BASE, DIALNET, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	6	16%
italiani non unimi	15	41%
internazionali	7	19%
affiliazione e nazionalità non indicate	9	24%
totale	37	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

MATERIALI DI ESTETICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/MdE>

ISSN: 2283-558X

Su OJS dal: 2014. Cartacea dal 1999

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-SA 3.0

Comitato Scientifico: 35 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 23

N. articoli 2020: 51

N. download 2020 (Counter R3): 18.273

N. download (fino al 2020): 83.082

Utenti registrati: 131

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	3	2%
italiani non unimi	52	26%
internazionali	0	0%
affiliazione e nazionalità non indicate	144	72%
totale	199	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ affiliazione e nazionalità non indicate

MILAN LAW REVIEW

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview>

ISSN: 2724-3273

Su OJS dal: 2020

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 61 membri, di cui 17 internazionali (28%)

N. medio articoli per fascicolo: 6

N. articoli 2020: 12

N. download 2020 (Counter R3): 163

N. download (fino al 2020): 1852

Utenti registrati: 29

Indicizzata in: DOAJ

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	2	14%
italiani non unimi	7	50%
internazionali	5	36%
totale	14	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

NOEMA. Rivista online di filosofia

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/noema>

ISSN: 2239-5474

Su OJS dal: 2010

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 24 membri, di cui 8 internazionali (33%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2020: 11

N. download 2020 (Counter R3): 48.830

N. download (fino al 2020): 293.811

Utenti registrati: 1038

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, ROAD, BASE

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	18	7%
italiani non unimi	103	41%
internazionali	20	8%
affiliazione e nazionalità non indicate	110	44%
totale	251	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Philosophy

Publication Years	Record Count	% of 62
2020	4	6.452 %
2019	4	6.452 %
2018	7	11.290 %
2017	11	17.742 %
2016	17	27.419 %
2015	19	30.645 %

Document Types	Record Count	% of 62
ARTICLE	53	85.484 %
EDITORIAL MATERIAL	7	11.290 %
BOOK REVIEW	1	1.613 %
POETRY	1	1.613 %

Document Types	Record Count	% of 62
ARTICLE	53	85.484 %
EDITORIAL MATERIAL	7	11.290 %
BOOK REVIEW	1	1.613 %
POETRY	1	1.613 %

WoS: Countries/Regions Notice: There are no data values to display. Either none of the records in this set have data in the field being analyzed, or none of the field values meet or exceed the "Minimum record count" setting.

Languages	Record Count	% of 62
ITALIAN	53	85.484 %
ENGLISH	7	11.290 %
FRENCH	1	1.613 %
GERMAN	1	1.613 %

NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE: DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETA'

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/>

ISSN: 2612-6672

Su OJS dal: 2019

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 51 membri, di cui 19 internazionali (37%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2020: 13

N. download 2020 (Counter R3): 5.308

N. download (fino al 2020): 11.434

Utenti registrati: 104

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	26	42%
italiani non unimi	27	44%
internazionali	9	14%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	62	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/PEML/>

ISSN: 2499-6637

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 13 membri, di cui 2 internazionali (15%)

N. medio articoli per fascicolo: 20

N. articoli 2020: 27

N. download 2020 (Counter R3): 14.548

N. download (fino al 2020): 41.529

Utenti registrati: 81

Indicizzato in: ANVUR rivista di fascia A classe 10, DOAJ, ERIH Plus, BASE, MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	12	19%
italiani non unimi	39	61%
internazionali	5	8%
affiliazione e nazionalità non indicate	8	13%
totale	64	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

QUADERNI DI GARGNANO

Link: <https://riviste.unimi.it/quadernidigargnano/>

Su OJS dal: 2017

Periodicità: biennale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 5 membri, di cui 3 internazionali (60%)

N. medio articoli per volume: 24

N. articoli 2020: 20

N. download 2020 (Counter R3): 12.949

N. download (fino al 2020): 28.582

Utenti registrati: 80

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	12	12%
italiani non unimi	47	46%
internazionali	12	12%
affiliazione e nazionalità non indicate	32	31%
totale	103	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/RDLV/>

ISSN: 0300-3485

Su OJS dal: 2011

Periodicità: trimestrale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 1 membro italiano

N. medio articoli per volume: 3

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 15.060

N. download (fino al 2020): 67.827

Utenti registrati: 54

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	7	8%
italiani non unimi	26	29%
internazionali	0	0%
affiliazione e nazionalità non indicate	58	64%
totale	91	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ affiliazione e nazionalità non indicate

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - CROSS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/>

ISSN: 2421-5635

Su OJS dal: 2015

Periodicità: trimestrale

Licenza CC: BY-NC-SA

Comitato Scientifico: 18 membri

N. medio articoli per fascicolo: 7

N. articoli 2020: 24

N. download 2020 (Counter R3): 36.973

N. download (fino al 2020): 151.296

Utenti registrati: 189

Indicizzazioni: BASE, DOAJ, ERIH plus, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	18	24%
italiani non unimi	28	37%
internazionali	11	15%
affiliazione e nazionalità non indicate	18	24%
totale	75	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica>

ISSN: 2037-4445

Su OJS dal: 2010

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 233 membri, di cui 40 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 13

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 12.949

N. download (fino al 2020): 79780

Utenti registrati: 54

Indicizzata in: WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, Scopus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	39	17%
italiani non unimi	108	46%
internazionali	18	8%
affiliazione e nazionalità non indicate	69	29%
Totale	234	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Philosophy

WoS: Publication Years	Record Count	% of 74
2018	28	37.838 %
2017	9	12.162 %
2016	17	22.973 %
2015	20	27.027 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 74
ARTICLE	47	63.514 %
EDITORIAL MATERIAL	14	18.919 %
BOOK REVIEW	11	14.865 %
BIOGRAPHICAL ITEM	1	1.351 %
LETTER	1	1.351 %

WoS: Languages	Record Count	% of 74
ITALIAN	38	51.351 %
ENGLISH	34	45.946 %
FRENCH	2	2.703 %

Rilevato il 5/7/2021

RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/>

ISSN: 0035-6883

E-ISSN: 2039-4942

Su OJS dal: 2016; A stampa dal 1895. Progresso digitalizzato dal 1982, versione cartacea disponibile dal 2016 tramite Ledizioni

Periodicità: quadrimestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 4 internazionali (25%)

N. medio articoli per volume (dal 2016): 10

N. articoli 2020: 31

N. download 2020 (Counter R3): 43.180

N. download (fino al 2020): 276.299

Utenti registrati: 3.450

Indicizzato in: AGI American Geosciences Institute, ISI Institute for Scientific Information, Current Content, GeoRef, Geological Abstract , SciSearch, DOAJ, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD, WOS

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	19	1%
italiani non unimi	307	15%
internazionali	417	20%
affiliazione e nazionalità non indicate	1350	64%
totale	2093	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: geology, paleontology

Publication Years	Record Count	% of 739
2021	10	1.353 %
2020	30	4.060 %
2019	41	5.548 %
2018	27	3.654 %
2017	30	4.060 %
2016	26	3.518 %
2015	21	2.842 %
2014	27	3.654 %
2013	19	2.571 %
2012	29	3.924 %
2011	32	4.330 %
2010	26	3.518 %
2009	25	3.383 %
2008	30	4.060 %
2007	33	4.465 %
2006	31	4.195 %
2005	30	4.060 %
2004	77	10.419 %
2003	36	4.871 %
2002	33	4.465 %
2001	26	3.518 %
2000	24	3.248 %
1999	25	3.383 %
1998	26	3.518 %
1997	25	3.383 %

Document Types	Record Count	% of 739
ARTICLE	701	94.858 %
PROCEEDINGS PAPER	77	10.419 %
REVIEW	28	3.789 %
EDITORIAL MATERIAL	7	0.947 %
BIOGRAPHICAL ITEM	3	0.406 %

9 record(s) (1.218%) do not contain data in the field being analyzed

Countries/Regions	Record Count	% of 739
ITALY	463	62.652%
GERMANY	69	9.337%
SPAIN	66	8.931%
USA	44	5.954%
IRAN	40	5.413%
FRANCE	39	5.277%
ENGLAND	30	4.060%
PEOPLES R CHINA	27	3.654%
SWITZERLAND	26	3.518%
AUSTRIA	23	3.112%
RUSSIA	20	2.706%
TURKEY	20	2.706%
ARGENTINA	18	2.436%
HUNGARY	16	2.165%
BELGIUM	14	1.894%
PORTUGAL	14	1.894%
SLOVENIA	14	1.894%
AUSTRALIA	13	1.759%
POLAND	12	1.624%
NETHERLANDS	11	1.488%
MEXICO	10	1.353%
CROATIA	9	1.218%
CANADA	8	1.083%
ERITREA	8	1.083%
JAPAN	8	1.083%

9 record(s) (1.218%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 739
ENGLISH	739	100.000 %
ITALIAN	1	0.135 %

Affiliations	Record Count	% of 739
UNIVERSITY OF MILAN	93	12.585%
UNIVERSITY OF FLORENCE	56	7.578%
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	50	6.766%
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR	40	5.413%
UNIVERSITY OF PISA	38	5.142%
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS	28	3.789%
UNIVERSITY OF PADUA	27	3.654%
DIPARTIMENTO SCI TERRA	25	3.383%
UNIVERSITY OF PERUGIA	25	3.383%
UNIVERSITY OF TURIN	25	3.383%
UNIVERSITY OF FERRARA	24	3.248%
UNIVERSITY OF ERLANGEN NUREMBERG	21	2.842%
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES	19	2.571%
UNIVERSITY OF MILANO BICOCCA	19	2.571%
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES	16	2.165%
ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE IGG CNR	15	2.030%
UNIVERSITY OF INSUBRIA	15	2.030%
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS CSIC	13	1.759%
ENI SPA	13	1.759%
ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA IGAG CNR	13	1.759%
UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II	13	1.759%
FONDATION I SITE ULNE	12	1.624%
ROMA TRE UNIVERSITY	12	1.624%
SORBONNE UNIVERSITE	12	1.624%
UNIVERSITE DE LILLE	12	1.624%

Rilevato il 15/7/2021

RT. A journal on Research Policy and Evaluation

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/roars/>

ISSN: 2282-5398

Su OJS dal: 2013. Pubblicazione cessata nel 2018

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 16 membri escluso staff editoriale, di cui 9 internazionali (56%)

N. medio articoli per volume: 4

N. download 2020 (Counter R3): 1.729

N. download (fino al 2020): 16.671

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, BASE

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	2	3%
italiani non unimi	14	20%
internazionali	44	63%
affiliazione e nazionalità non indicate	10	14%
totale	70	100%

SCHERMI

Storie e culture del cinema e dei media in Italia

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/>

ISSN: 2532-2486

Su OJS dal: 2017

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 9 membri, di cui 4 internazionali (44%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2020: 10

N. download 2020 (Counter R3): 8.175

N. download (fino al 2020): 27.360

Utenti registrati: 136

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, MLA, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	2	1%
italiani non unimi	81	57%
internazionali	7	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	52	37%
totale	142	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

SOCIETÀ E DIRITTI

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/SED>

ISSN: 2531-6710

Su OJS dal: 2016

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 3 internazionali (20%)

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2020: 15

N. download 2020 (Counter R3): 23.069

N. download (fino al 2020): 64.328

Utenti registrati: 64

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	15	21%
italiani non unimi	39	56%
internazionali	15	21%
affiliazione e nazionalità non indicate	1	1%
Totale	70	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESIONALE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>

ISSN: 1971-8543

Su OJS dal: 2011

Periodicità: quindicinale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 5 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 2

N. articoli 2020: 110

N. download 2020 (Counter R3): 100.329

N. download (fino al 2020): 401.127

Utenti registrati: 86

Indicizzata in: DOAJ, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	0	0%
italiani non unimi	145	29%
internazionali	14	3%
affiliazione e nazionalità non indicate	341	68%
totale	500	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/>

ISSN: 2611-318X

Su OJS dal: 2017. Digitalizzate le annate 1976-2001. Comprende la collana monografica "Quaderni"

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 33 membri, di cui 14 internazionali (42%)

N. medio articoli per volume: 9 (inclusi i Quaderni)

N. articoli 2020: 12

N. download 2020 (Counter R3): 18.757

N. download (fino al 2020): 53.131

Utenti registrati: 89

Indicizzata in: ANVUR rivista scientifica area 11, DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD, Regesta Imperii, MIRABILE

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	39	22%
italiani non unimi	38	21%
internazionali	10	6%
affiliazione e nazionalità non indicate	93	52%
totale (incluso pregresso)	180	

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

STUDIA AUSTRIACA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaAustriaca>

ISSN: 1593-2508

E-ISSN: 2385-2925

Su OJS dal: 2011. Annate 1992-2011 digitalizzate

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 3.0

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 9 internazionali (75%)

N. medio articoli per volume: 5

N. articoli 2020: 11

N. download 2020 (Counter R3): 21.053

N. download (fino al 2020): 115.232

Utenti registrati: 393

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH PLUS, WOS/ESCI, MLA, ROAD, SCOPUS, SHERPA/RoMEO, CIRC

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	3	30%
italiani non unimi	3	30%
internazionali	4	40%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	10	

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

Web of Science Categories: Humanities Multidisciplinary

Publication Years	Record Count	% of 46
2015	8	17.391%
2016	7	15.217%
2017	7	15.217%
2018	6	13.043%
2019	5	10.870%
2020	7	15.217%
2021	6	13.043%

Document Types	Record Count	% of 46
ARTICLE	45	97.826 %
EDITORIAL MATERIAL	1	2.174 %

Languages	Record Count	% of 46
GERMAN	39	84.783 %
ENGLISH	5	10.870 %
ITALIAN	2	4.348 %

Rilevato il 15/7/2021

STUDIA THEODISCA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaTheodisca/>

ISSN: 1593-2478

E-ISSN: 2385-2917

Su OJS dal: 2011. Annate 1994-2010 digitalizzate

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 3.0

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 9 internazionali (75%)

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2020: 10

N. download 2020 (Counter R3): 25.395

N. download (fino al 2020): 120.626

Utenti registrati: 511

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH PLUS , WOS/ESCI, MLA, ROAD, SCOPUS, SHERPA/RoMEO, CIRC

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	3	13%
italiani non unimi	9	39%
internazionali	11	48%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	23	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

Web of Science Categories: LITERATURE GERMAN DUTCH SCANDINAVIAN

Publication Years	Record Count	% of 52
2016	24	46.154%
2015	6	11.538%
2017	6	11.538%
2020	6	11.538%
2018	5	9.615%
2019	5	9.615%

Document Types	Record Count	% of 52
ARTICLE	43	82.692 %
BOOK REVIEW	6	11.538 %
LETTER	2	3.846 %
EDITORIAL MATERIAL	1	1.923 %

Languages	Record Count	% of 52
GERMAN	27	51.923 %
ITALIAN	18	34.615 %
ENGLISH	7	13.462 %

Rilevato il 15/7/2021

TINTAS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/tintas>

ISSN: 2240-5437

Su OJS dal: 2011. A stampa dal 1983. Versione cartacea disponibile su Ledizioni dal 2014

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 27 membri, di cui 11 internazionali (41%)

N. medio articoli per volume: (dal 2011): 28

N. articoli 2020: 22

N. Autori: (OJS): (affiliazione, nazionalità, email non indicate)

N. download 2020 (Counter R3): 21.022

N. download (fino al 2020): 137.924

Utenti registrati: 32

Indicizzata in: DOAJ, MLA, SHERPA/RoMEO, BASE, CIRC, ROAD, WOS/ESCI

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	46	18%
italiani non unimi	22	9%
internazionali	105	42%
affiliazione e nazionalità non indicate	78	31%
totale	251	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: LITERATURE ROMANCE

Publication Years	Record Count	% of 237
2015	46	19.409%
2016	33	13.924%
2017	73	30.802%
2019	45	18.987%
2020	40	16.878%

Document Types	Record Count	% of 237
Poetry	141	59.494%
Articles	53	22.363%
Book Reviews	29	12.236%
Editorial Materials	13	5.485%
Biographical-Items	1	0.422%

WoS: Organizations-Enhanced	Record Count	% of 197
TEL AVIV INST CERVANTES	12	6.091 %
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	11	5.584 %
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	11	5.584 %
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	7	3.553 %
ACAD CANARIA LENGUA	6	3.046 %
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	4	2.030 %
UNIV STATALE CALIF HUMBOLDT	4	2.030 %
UNIVERSITY OF MILAN	4	2.030 %
UNIVERSITY OF BARCELONA	3	1.523 %
UNIVERSITY OF GRANADA	3	1.523 %
GEORGE MASON UNIVERSITY	2	1.015 %
UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN	2	1.015 %
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	2	1.015 %
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID	1	0.508 %
BARD COLL	1	0.508 %
CATHOLIC UNIVERSITY OF THE SACRED HEART	1	0.508 %
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS CONICET	1	0.508 %
NATIONAL UNIVERSITY OF CORDOBA	1	0.508 %
NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA	1	0.508 %
POMPEU FABRA UNIVERSITY	1	0.508 %
SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY	1	0.508 %
SISTEMA NAACL CREADORES ARTE	1	0.508 %
UNIV NAACL GUINEA ECUATORIAL	1	0.508 %
UNIV STATALE FLORIDA	1	0.508 %
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR	1	0.508 %

(20 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(112 records (56.853%) do not contain data in the field being analyzed.)

Affiliations	Record Count	% of 237
TEL AVIV INST CERVANTES	12	5.063%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	11	4.641%
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	11	4.641%
UNIVERSITY OF MILAN	8	3.376%
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	7	2.954%
UNIVERSITY OF MURCIA	7	2.954%
ACAD CANARIA LENGUA	6	2.532%
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	4	1.688%
UNIV STATALE CALIF HUMBOLDT	4	1.688%
UNIVERSITY OF BARCELONA	3	1.266%
UNIVERSITY OF GRANADA	3	1.266%
GEORGE MASON UNIVERSITY	2	0.844%
UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN	2	0.844%
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	2	0.844%
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID	1	0.422%
BARD COLL	1	0.422%
CATHOLIC UNIVERSITY OF THE SACRED HEART	1	0.422%
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS CONICET	1	0.422%
FDN LELIO LISLI BASSO	1	0.422%
NATIONAL UNIVERSITY OF CORDOBA	1	0.422%
NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA	1	0.422%
POMPEU FABRA UNIVERSITY	1	0.422%
SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY	1	0.422%
SISTEMA NAEL CREADORES ARTE	1	0.422%
UNIV NAEL GUINEA ECUATORIAL	1	0.422%

Languages	Record Count	% of 237
Spanish	188	79.325%
Italian	44	18.565%
Portuguese	3	1.266%
English	1	0.422%
Galician	1	0.422%

Countries/Regions	Record Count	% of 237
SPAIN	30	12.658%
ITALY	13	5.485%
ISRAEL	12	5.063%
USA	12	5.063%
DOMINICAN REP	11	4.641%
MEXICO	11	4.641%
FRANCE	3	1.266%
ARGENTINA	2	0.844%
PORTUGAL	2	0.844%
EQUAT GUINEA	1	0.422%
GERMANY	1	0.422%
IRELAND	1	0.422%
RUSSIA	1	0.422%
SWITZERLAND	1	0.422%

Rilevato il 15/7/2021